

वैश्विक संकट के दौर में भारत के किशोरो में बढ़ती नशे कि प्रवृत्ति पर्वत कुमार कृष्णा^१ डॉ. अनिता सामल^२

^१शोधार्थी पी. एच. डी. (राजनीति विज्ञान) कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर,
छत्तीसगढ़, भारत

^२शोध निर्देश - प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर,
छत्तीसगढ़, भारत

सारांश - अध्ययन में पाया कि, युनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर पांचवा व्यक्तित्व किशोर है। देश में लगभग ३० करोड़ से अधिक किशोर वर्ग कि जनसंख्या है। वैश्विक दृष्टि से भारत में सबसे अधिक किशोर जनसंख्या निवास करती है। जिस कारण भारत किशोरों का देश है। किशोर वर्ग किसी भी राष्ट्र में भावी पिढ़ी के रूप में देश का कार्यबल एवं उर्जाशक्ति होता है। गंभीर मुद्दा यह है, कि विश्व के अनेक देशों के साथ - साथ भारत में भी इस कार्यबल का बहुत बड़ा भाग, विभिन्न कारणों से नशीले पदार्थों के सेवन कि ओर प्रवृत्त हो चुके हैं और इसकी संख्या वर्ष दर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भारत के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, १० करोड़ से ज्यादा लोग ड्रग के शिकार हैं। जिसमें ज्यादातर लोग किशोरवर्ग एवं युवावर्ग के हैं। ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक रिपोर्ट के अनुसार, ४.९ लाख बच्चे ड्रग कि लत से ग्रसित हैं। नशे कि प्रवृत्ति से व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र को होने वाले नुकसान सर्वविदित हैं। जैसे कि नशे कि आदत से किशोरों, बच्चों और युवाओं में होने वाले नुकसान, जीवन प्रत्याशा में कमी, गंभीर रोग से ग्रस्त होना, भ्रमित जीवन, आर्थिक हानी व अपराध अभिमुख होना, समाजिक अलगाव आदि प्रमुख हैं। नशे का मानव जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। समकालिन समाज में नशे की स्थिति को सकारात्मक भ्रष्ट रूप कहा जा सकता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नशे के उपयोग को अभिजन वर्गों ने व्यवहारिक रूप दे दिया है। अब समाज का समान्य स्वरूप नशे के अतिप्रचलन से भ्रष्ट रूप में परिवर्तित हो रहा है। जिसे नियंत्रित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है एवं कानूनी प्रावधान भी लागू हैं। लेकिन किशोरों के नशे कि ओर प्रवृत्त होने और दुर्घटनाओं व अपराधिक घटनाओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इसे प्रयाप्त समझना सार्थक नहीं है। इसके लिए सरकार के नीति - नियमों में सुधार, नैतिक आंदोलन और कठोर नियंत्रण व्यवस्था कि आवश्यकता है।

मुख्य शब्द - ड्रग, प्रभाव, चेतना, रुढ़िवाद, नकारात्मक विचार, नीति, अभिजन वर्ग।

प्रस्तावना - "भारत आज उस स्थिति में पहुंच गया है, जहां वह अपने हजारों सालों के इतिहास में नहीं पहुंचा था, वह स्थिति है भ्रष्टाचार कि, अपराध कि और अव्यवस्था कि।" - विधिवेत्ता पालकीवाला

भारत किशोरों का देश है, क्योंकि यहां विश्व कि तुलना में सबसे अधिक किशोर जनसंख्या निवास करती है। किशोरों और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया **जुवेनाइल जस्टिस एक्ट** के धारा २, के अन्तर्गत, किशोर कि परिभाषा, "१८ वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के व लड़कियां किशोर हैं"। इस अवस्था में किशोरों के साथ हुए अपराध को किशोर अपराध कहा जाता है। विभिन्न कारणों से भारत में किशोरों कि विशाल जनसंख्या नशे के लत के भंवर में फस चुकी है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नशे कि ओर प्रवृत्त हो रहे किशोरों कि संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

प्रति साल लगभग २.९ लाख लोग ड्रग के सेवन से जान गंवा देते हैं। युनाइटेड नेशंस के ड्रग एण्ड क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन नशे के कारण १० मौतें होती हैं। ऐतिहासिक रूप से नशे का प्रचलन लोगों के बीच औषधी के रूप में होता था, फिर इसका उपयोग खुशी, मातम और अत्याशी कें कार्यक्रमों में होने लगा। नशा प्रवृत्ति नशीले पदार्थों के सेवन का आदी होना है। इन पदार्थों में शराब, तम्बाखू, सिगरेट, हिरोइन, ड्रग्स व नशा उत्पन्न करने वाला इंजेक्शन व दवाई प्रमुख हैं। नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, यह मानव शरीर में बायोलॉजिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है और मानव शरीर के अन्दर पोषक तत्वों के बैलेंस को असंतुलित कर देता है। जिसका प्रभाव विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, परिवारिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के रूप में सामने आती है। नशे के प्रवृत्ति के कारण व्यक्तित्व के साथ - साथ

समाज व राष्ट्र को भी गंभीर नुकसान होता है। जिसमें जीवन क्षय, गंभीर बिमारी, भ्रम, आत्महत्या कि प्रवृत्ति का सूत्रपात होना, परिवारिक कलह, नैतिक पतन, सड़क दुर्घटना, समय व धन का नुकसान, अवसाद और अपराध अभिमुख होना आदि शामिल है। नशे के कारण किशोरे में अपराधीकरण कि प्रवृत्ति का विकास और आये दिन घटित होने वाली अपराधिक घटनाएं चिंतनीय है। नशीले पदार्थों के गुणों के अनुसार, उसके नुकसान व प्रभाव भी पृथक - पृथक होते हैं।

उद्देश्य - १. किशोरों में नशे कि प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन करना।

२. किशोरों में नशे के प्रभाव का अध्ययन करना।

महत्व - भारत कि गणना विश्व में निम्न आय वर्ग के देशों में कि जाती है। ज्यादातर लोगों को अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए कठिन परिश्रम करना पडता है। यहां कि विशाल जनसंख्या में लगभग ३० करोड़ कि अबादी किशोर वर्गों कि है। जो कि शिक्षा के अभाव, अनैतिक वातावरण, अतिमहत्वकांक्षा आदि विभिन्न कारणों से नशा जैसे सामाजिक कुरुति के जाल में फसकर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन वेब न्यूज, सोशल मीडिया, अखबारों में छपने वाले खबरें, जिसमें नशे के कारण घटित घटनाओं का उल्लेख रहता है, जो कई समाजिक पहलुओं को उजागर करती है। और समाज में फैल रहे नशे कि गंभीर समस्या कि ओर ध्यान खिंचती है। नशे के कारण सड़क दुर्घटना, परिवारिक कलह, किशोरों में अपराध कि प्रवृत्ति आदि में वृद्धि साधारण सी लगने लगी है। इन गंभीर समस्या के निदान के सन्दर्भ में प्रस्तुत अध्ययन का विशेष महत्व है।

परिकल्पनाएं - १. भारत में नशे कि प्रवृत्ति से ग्रसित किशोर वर्गों कि संख्या में वृद्धि हो रही है।

२. किशोर वर्गों के अपराधीकरण में नशा आदतों का योगदान है।

प्रविधि - वर्णात्मक प्रविधि अंतर्गत द्वितीयक समकों का उपयोग किया गया है। **मूल्यांकन** - किशोरों में नशे कि प्रवृत्ति के मुख्य कारकों को

नमनलिखित बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है।

१. सामाजिक कारक -

(१) परिवारिक कारण :- यदि घर परिवार में कोई सदस्य या रिश्तेदार नशे का आदी है, तो उसे देखकर परिवार के दूसरे सदस्य भी नशे के पाश में फंस सकते हैं।

(२) सामाजिक परिवेश :- किशोरों के नशे के आदी होने और अपराध कि ओर जाने में सामाजिक परिवेश कि भूमिका महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवेश में दोस्तों, परिचितों व अजनबियों कि आकर्षक भूमिका से किशोरों में नशे का लत व अपराध वृत्ति का विकास हो सकता है।

२. आर्थिक कारक -

(१) सम्पन्नता :- सम्पन्न वर्गों के किशोर अत्याशी और पश्चिमी सभ्यता को प्राथमिकता देने के कारण नशे के आदी हो जाते हैं।

(२) आमदनी :- निम्न आय वर्ग के किशोरों में आमदनी कि लालसा और अति महत्वकांक्षा नशे के आदी बनाने और अपराध के ओर खिंचने में महत्वपूर्ण कारक साबित हो रहे हैं।

३. राजनीतिक कारक -

(१) वोट बैंक :- भारत में राजनीति के अपराधीकरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं द्वारा किशोरों को भावी वोट बैंक के रूप में देखते हुए, उन्हें नशे व अपराध के दलदल में फसाने कि रणनीति अपनाते हैं।

(२) अभिजनवादी व्यवस्था :- सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत गांधी के आदर्श ग्रामों में शराब दुकानों का औचित्य अप्रासंगिक है। गांव - गांव में शराब दुकानों का खुलना और शासन द्वारा संचालन अभिजनवादी व्यवस्था कि देन है। जिसने सभी वर्गों के लिए नशे तक पहुंच को आसान बना दिया है, और किशोरों व बच्चों में नशे कि आदतों के विकास होने के कारण गांव एवं शहर

दोनों नशे के प्रभाव व प्रवृत्ति के क्षेत्र में एक सा हो गए हैं।

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	शराब बिक्री से सरकार को राजस्व कि प्राप्ति वृद्धि (करोड़ में)
१	२००० - २००१	७६०
२	२००१ - २००२	६०६
३	२००२ - २००३	७२७
४	२००३ - २००४	७०८
५	२००४ - २००५	८७८
६	२००५ - २००६	१०२४
७	२००६ - २००७	११३३
८	२००७ - २००८	१३०१
९	२००८ - २००९	१४२०
१०	२००९ - २०१०	१६४३
११	२०१० - २०११	२०२७
१२	२०११ - २०१२	२७३३
१३	२०१२ - २०१३	२८६९
१४	२०१३ - २०१४	३१७१
१५	२०१४ - २०१५	३४२२
१६	२०१५ - २०१६	४२७९
१७	२०१६ - २०१७	४२४३
१८	२०१७ - २०१८	४८१६

सारणी - दिल्ली में शराब से प्राप्त राजस्व।

स्रोत - आबकारी मनीरंजन एवं विलासिता कर विभाग दिल्ली कि वेबसाइट से।

(३) विज्ञापन :- ज्ञान व चेतना के अभाव में मनुष्य मन का दास होता है। अभिजनवादी संस्कृति मनुष्य को उत्पादों का दास बना देती है। किशोर व बच्चों का एक बड़ा समूह नशे के लुभावनों विज्ञापनों के आकर्षण में बंध कर नशा प्रवृत्ति कि ओर उन्मुख होते हैं।

४. मनोवैज्ञानिक कारक -

(१) नैतिक मूल्यों में अरुचि :- वैश्वीकरण और आधुनिकता कि चमक - दमक ने किशोर वर्गों के मन में नैतिकता के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दिया है। नैतिक मूल्यों के अभाव में किशोरों का जीवन अनैतिक जीवन कृत्य कि ओर उन्मुख हो रहा है। नशे जैसे कुप्रवृत्ति

को फैशन के रूप में किशोरों व बच्चों द्वारा अपनाया जाना वितनीय है।

(२) तकनीकी समझ का अभाव :- तकनीकी ज्ञान के अभाव में किशोर व युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। जिससे उनके मन में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से राहत पाने के लिए ये नशे कि ओर उन्मुख हो जाते हैं।

प्रभाव :-

१. अपराधों में वृद्धि :- मादक पदार्थों के सेवन से उनके जैव रसायन प्रभाव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अनियमित कर देती है। नशे के आदि किशोर वर्ग भ्रम कि स्थिति में अपराध कि ओर अधिक प्रवृत्त होते हैं।

क्रमांक	वर्ष में	भा. द. सं. के अंतर्गत दर्ज किये गए अपराध कि संख्या	दर
१	२०११	२३२७७७७	१९२
२	२०१२	२३८७१८८	१९६
३	२०१३	२६४७७२२	२१७
४	२०१४	२८७१७६३	२२९
५	२०१५	२९४९४००	२३४
६	२०१६	२९७७७११	२३३
७	२०१७	३०६२५७९	२३७
८	२०१८	३१३२९७७	२३६
९	२०१९	३२२७७९७	२४१
१०	२०२०	४२७४३७६	३१४

सारणी - भा. द. सं. के अंतर्गत दर्ज किये गए अपराध कि संख्या व दर।

स्रोत - एन. सी. आर. बी. के वेबसाइट से।

२ असुरक्षित मानव जीवन :- नशा केवल स्वास्थ्य नाशक ही नहीं है, बल्कि प्राण नाशक भी है। नशे के कारण प्रतिवर्ष लगभग १० हजार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और वर्ष दर इसमें वृद्धि हो रही है।

क्रमांक	वर्ष	दर्ज हुए आत्महत्या कि घटनाएं
१	२०१७	१२९८८७
२	२०१८	१३४७९६
३	२०१९	१३९१२३
४	२०२०	१७३०७२
५	२०२१	१६४०३३

सारणी - दर्ज किये गए आत्महत्या के सरकारी आंकड़े।

स्रोत - एन. सी. आर. बी. के वेबसाइट से।

३ भ्रष्ट समाज का निर्माण :- नशा सभी बुझियों कि जननी है। जो भ्रष्ट समाज का निर्माण करती है।

४ देशहित कि हानी :- विभिन्न समाचार एजेंसियों के अनुसार, भारत में लगभग १० - २० लाख करोड़ का अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार चल रहा है। जिसमें ड्रग माफिया से लेकर कई प्रसिद्ध लोगों के नाम भी एन. सी. बी. के रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं।

निष्कर्ष - नशे से होने वाले नुकसान ज्यादातर प्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं। जिसे असानी से समझा व समझाया जा सकता है। नशा के सेवन के आधार पर, नशीले पदार्थों के प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार के हैं। सभी नशीले पदार्थों का शरीर पर नुकसान व प्रभाव भी पृथक - पृथक प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से नशे कि लत व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र का विनाश करता है। चाहे नशे कि लत किसी भी तरह का हो। बेरोजगारी, अशिक्षा, अभिजन संस्कृति, वैश्वीकरण, पश्चिमी सभ्यता का तर्जस्त, चेतना

केन्द्रों के अभाव, बढ़ती जनसंख्या एवं कठोर कानूनी नियंत्रण के अभाव आदि के कारण किशोर वर्ग का विशाल समूह नशे के गर्त में गिर चुका है। ग्रामिण संस्कृति में बच्चे भी इनसे अछूते नहीं रह गए हैं। क्योंकि भारत के गांव - गांव में शराब के सरकारी दुकाने शासन के नियमानुसार संचालित हैं।

सुझाव - वैश्विक संकट के दौर में भारत के किशोरो में बढ़ती नशे कि प्रवृत्ति जैसी आपदा से निपटने के लिए निम्नानुसार कार्य किए जायें चाहिए - स्कूली पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए, स्कूली पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। नशे के आदी शिक्षाको कि छटनी कर देनी चाहिए। शहरों एवं प्रत्येक गांव में चेतना केन्द्रों कि स्थापना किया जाना आवश्यक है। एवं गांधी के ग्राम में शराब दुकानों का संचालन बंद कर देना चाहिए। कठोर कानूनी नियंत्रण को लागू किया जाना चाहिए, ताकि संविधान के अनुरूप आम नागरिकों को कल्याणकारी जीवन कि प्राप्ति हो सके। सभी सरकारी कार्यालयों में ब्रेथ एनालाइजर का प्रबंधन व उपयोग को अनिवार्य किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

संदर्भ सूची

1. लक्ष्मीकांत, एम. (२०२२) "भारत की राजव्यवस्था", McGraw Hill Education (India) Private Limited, Chennai
2. फडिया, डॉ. बी. एल. एवं फडिया, डॉ. कुलदीप (२०१९) "भारतीय शासन एवं राजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.)
3. गाबा, ओम प्रकाश (२०१८) "राजनीति चिंतन की रूपरेखा", मयूर बुक्स, दरियागंज, नयी दिल्ली
4. <https://wikipedia.org/wiki>
5. <https://ncrb.gov.in>
6. <https://excise.delhi.gov.in>
7. www.amarujala.com
8. www.aajtak.in
9. www.bhaskar.com
10. www.jagran.com